

CREATING A USB HID DEVICE BASED ON RASPBERRY PI MICROCOMPUTER

Kutsenko Ye.

*master's student at the department of information technologies,
State University of Infrastructure and Technology, Kyiv, Ukraine*

СТВОРЕННЯ USB HID-ПРИСТРОЮ НА БАЗІ МІКРОКОМП'ЮТЕРА RASPBERRY PI

Куценко Є.

*магістрант кафедри інформаційних технологій
Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8249700>***Abstract**

The article deals with the basic principles of I/O, features of I/O implementation in Linux, setting up the Raspberry Pi microcomputer as an HID device (keyboard).

Анотація

В статті розглянуто основні принципи введення-виведення, особливості реалізації введення-виведення в Linux, налаштування мікрокомп'ютера Raspberry Pi у якості HID-пристрою (клавіатури).

Keywords: input-output devices, operating system, Raspberry Pi, Bluetooth adapter

Ключові слова: пристрої введення-виведення, операційна система, мікрокомп'ютер Raspberry Pi, Bluetooth-адаптер.

На усіх сучасних комп'ютерах присутнє вбудоване програмне забезпечення, яке запускається під час увімкнення комп'ютера. Таке програмне забезпечення (ПЗ) відповідає за ініціалізацію завантаження операційної системи та надає певний інтерфейс для керування та модифікацію роботи апаратної частини комп'ютера. Як приклади можливостей такого ПЗ можна назвати вибір носія інформації для завантаження операційної системи (це може бути як вбудований жорсткий диск, так і зовнішній носій інформації), встановлення паролів доступу до жорсткого диску, керування віртуалізацією пристроїв та інші.

Прикладами такого програмного забезпечення є BIOS. В 2007 році виробниками апаратної складової комп'ютерів було прийнято згоду про нову нову систему – UEFI. Нова система значно розширює обмеження на розмір диску, з якого може завантажуватись, може працювати з процесором у 32- та 64-бітному режимі та має збільшений адресний простір, що дозволяє використання складнішого та зручнішого графічного інтерфейсу. Окрім вдосконалення BIOS, в UEFI було додано ряд нових функцій, наприклад, контроль безпечного завантаження ОС та можливість роботи з UEFI через мережу.

Для керування наведеними системами використовується клавіатура (у випадку UEFI через розширення оперативної пам'яті з'явилась можливість використання миші). Однак для роботи з бездротовими пристроями введення-виведення, які не мають USB-адаптера необхідна робота з Bluetooth-адаптером пристрою, а для цього в свою чергу необхідний відповідний програмний модуль (драйвер), який стає доступний тільки після завантаження операційної системи, оскільки вбудоване програмне забезпечення BIOS та UEFI не має власного відповідного компонента.

Вирішенням цієї проблеми може стати зовнішній Bluetooth-адаптер, який здатен працювати без завантаження операційної системи. Проте робота з таким адаптером ускладнюється при роботі з клавіатурами, які для налаштування з'єднання вимагають введення спеціальної послідовності символів. Отже робочим рішенням є деякий пристрій, який може бути під'єднаний до комп'ютера у якості USB HID-пристрою [1] та може безперешкодно налагодити зв'язок з Bluetooth-пристроєм введення.

У цій роботі розглядається створення такого пристрою з використанням мікрокомп'ютера Raspberry Pi [2].

Робота з пристроями введення-виведення є однією з необхідних складових операційних систем та комп'ютера в цілому. Блочні пристрої працюють з інформацією, збереженою у вигляді блоків фіксованого розміру, кожен з яких має свою унікальну адресу. Розмір блоків у різних пристроях зазвичай варіюється від 512 байтів до 65 536 байтів. Обсяги обміну інформацією між комп'ютером та блочним пристроєм вимірюється у блоках, отже розмір найменшого набору даних дорівнює розміру одного блока. Найпростішими прикладами блочних пристроїв є зовнішні носії інформації – диски, USB накопичувачі та інші. У свою чергу символні пристрої надсилають, або приймають просту послідовність символів будь-якої структури. Прикладами символних пристроїв є мережеві інтерфейси, принтери, миші, клавіатури та інші.

Основною властивістю роботи введення-виведення у операційній системі Linux є інтеграція пристроїв у файлову систему шляхом створення так званих спеціальних файлів. Таким чином взаємодія з пристроями вводу-виводу зводиться до використання системних викликів читання (read) та запису (write) у файл, аналогічно до роботи зі звичайними

файлами. Кожному пристрою призначається шлях до файлу, зазвичай у директорії /dev/. Як і самі пристрої введення-виведення, спеціальні файли поділяються на блочні та символічні, відповідно до пристроїв, з якими пов'язані. Щоб переглянути список спеціальних файлів, достатньо відобразити зміст директорії /dev/ за допомогою команди `$ ls /dev/`. При використанні прапора -l (або модифікованих аналогів, наприклад -g або -o) за допомогою символу, який відображає тип файлу, можна визначити, якому пристрою відповідає файл – блочному чи символічному.

Метою роботи є дослідження принципів роботи пристроїв введення-виведення, які працюють за допомогою з'єднання через USB та створення мосту між клавіатурою, для підключення якої використовується Bluetooth з'єднання, та комп'ютером для забезпечення можливості керування останнім до розгортання операційної системи.

Пристрої Raspberry Pi є одними з найвідоміших представників на ринку одно-платних комп'ютерів. Іншими відомими представниками таких пристроїв є сімейства мікрокомп'ютерів Orange Pi та Asus Tinker Board. Останні є більш складними та потужними, проте мають значно вищу ціну. Сімейства Orange Pi та Raspberry Pi схожі між собою, проте пристрої Raspberry Pi мають певні апаратні переваги над аналогічними пристроями Orange Pi, тому вони є оптимальним варіантом.

Для вибору конкретної моделі було встановлено критерії: підтримка Bluetooth та можливість з'єднання з іншим комп'ютером за допомогою USB з підтримкою технології OTG. У ході виконання роботи була досліджена модель Raspberry Pi 3 Model B+, проте даний пристрій не має підтримки OTG, через те, що усі USB-порти пристрою на платі працюють за допомогою однієї шини. Остаточо було обрано пристрій Raspberry Pi Zero WH. У якості операційної системи було використано Raspberry Pi OS, яка заснована на Debian та оптимізована під архітектуру пристроїв Raspberry Pi.

Ключовим моментом налаштування мікрокомп'ютера Raspberry Pi у якості USB HID-пристрою є використання модуля ОС Linux dwc2 та віртуальної файлової системи ConfigFS. Модуль dwc2 відповідає за зміну режиму роботи USB-порту з підтримкою OTG (можна встановити константні значення або дозволити модулю самому змінювати режим роботи за необхідністю), а віртуальна ФС ConfigFS надає можливість створення USB-пристроїв з простору користувача операційної системи. Для роботи з наведеним модулем та віртуальної файлової системи потрібно завантажити в ядро модулі dwc2 та libcomposite, а також встановити значення параметра перекривання дерева пристроїв рівним dwc2. Для цього потрібно додати рядок `"dtoverlay=dwc2"` у файл /boot/config.txt та рядки з назвами модулів dwc2 і libcomposite у файл /etc/modules. Це можна зробити або вручну, або виконавши послідовність команд, наведену нижче та перезавантажити пристрій.

```
$ echo "dtoverlay=dwc2" | sudo tee -a /boot/config.txt
```

```
$ echo "dwc2" | sudo tee -a /etc/modules
```

```
$ echo "libcomposite" | sudo tee -a /etc/modules
```

На цьому моменті можна перейти безпосередньо до створення та присвоєння параметрів USB-пристрою. Для створення пристрою необхідно створити директорію з довільним ім'ям у директорії /sys/kernel/config/usb_gadget/. Для прикладу, назовемо її pikeyb. Якщо переглянути зміст новоствореної директорії, можна переконавшись, що завдяки віртуальній ФС ConfigFS директорія вже містить певні файли, у які потрібно записати необхідні налаштування.

Якщо переглянути зміст новоствореної директорії, можна переконавшись, що завдяки віртуальній файлової системі ConfigFS директорія вже містить певні файли, у які потрібно записати необхідні налаштування. Записуємо базові налаштування пристрою:

- Ідентифікаційний номер виробника: idVendor=01x1d6b (Linux Foundation);

- Ідентифікаційний номер пристрою: idProduct=0x0104 (Багатофункціональний пристрій);

- Версія пристрою: bcdDevice=0x0100 (Версія 1.0.0);

- Версія специфікації USB, з якою працює пристрій: bcdUSB=0x0200 (USB 2.0).

Наступним кроком є створення конфігурації пристрою. Для цього потрібно створити нову директорію з назвою c.1 всередині директорії pikeyb/configs, в середині буде автоматично створено декілька файлів. Необхідно записати максимальне значення струму, з яким працює пристрій (у мА), до файлу c.1/MaxPower та назву конфігурації до файлу c.1/strings/0x***/configuration, попередньо створивши директорії, яких не вистачає (замість 0x*** потрібно вказати код локалізації, наприклад, 0x409 для англійської мови). У файл c.1/bmAttributes можна записати значення у спеціальному форматі, яке буде вказувати на те, чи має пристрій своє джерело живлення, чи має використовувати USB-з'єднання та чи можна за допомогою сигналів з цього пристрою виводити комп'ютер зі сплячого режиму.

Останнім кроком налаштувань є визначення функцій нашого USB HID пристрою. Для цього у директорії pikeyb/functions створюємо директорію з назвою usb.hid0, яка як і у попередніх випадках міститиме певні файли. Записуємо значення 1 у файли, що відповідають підкласу (subclass) та протоколу (protocol) пристрою.

Останнім кроком налаштувань є визначення функцій нашого USB HID пристрою. Для цього у директорії pikeyb/functions створюємо директорію з назвою usb.hid0, яка і у попередніх випадках міститиме певні файли. Також у файл, що відповідає дескриптору звіту треба занести значення для дескриптору, що відповідає звіту клавіатури.

Для завершення налаштування пристрою, потрібно зв'язати функції пристрою з його конфігурацією шляхом створення посилання наступною послідовністю команд:

```
$ cd /sys/kernel/config/usb_gadget/pikeyb
```

```
$ ln -s functions/hid.usb0 configs/c.1
```

та активуємо пристрій, прив'язавши до нього контролер пристроїв USB, наявний у мікрокомп'ютера, послідовністю команд:

```
$ cd /sys/kernel/config/usb_gadget/pikeyb
$ ls /sys/class/udc > UDC
```

Після описаних вище дій у директорії /dev/ має з'явитись файл з назвою hidg0, який відповідає символному пристрою введення-виведення. Запис у цей файл означатиме передачу сигналів через USB-з'єднання, а за допомогою читання можна отримувати відповіді від комп'ютера.

У результаті виконання кроків було створено налаштовано пристрій Raspberry Pi для виконання функції моста між Bluetooth клавіатурою та вбудованим ПЗ комп'ютера. За допомогою виконання

програми, запущеної на Raspberry Pi, що зчитує введені символи, та передає по USB на комп'ютер звіти спеціального формату [1] можна керувати вбудованим ПЗ комп'ютера. Приклад звіту при натисненні клавіші з латинською літерою A: “\0\0” + chr(0x04) + “\0\0\0\0”.

Список літератури:

1. HID Usage Tables FOR Universal Serial Bus (USB) / USB Implementers' Forum [Електронний ресурс] – Version 1.22 – 2021 – Режим доступу: https://www.usb.org/sites/default/files/hut1_22.pdf
2. Raspberry Pi. Збірник рецептів / Саймон Монк – 2-е видання – O'REILLY, 2016 – розділи 1-7

WEB-ORIENTED SYSTEM "HIGH EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE"

Juice D.,

*undergraduate at the department of information technologies,
State University of Infrastructure and Technology, Kyiv*

Ovcharuk I.,

*associate professor, PhD of technical sciences, associate professor of information technologies department,
State University of Infrastructure and Technology, Kyiv*

Tereshchenko D.

*undergraduate at the department of information technologies,
State University of Infrastructure and Technology, Kyiv*

ВЕБ-ОРИЄНТОВАНА СИСТЕМА «ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ»

Джус Д.

*магістрант кафедри інформаційних технологій
Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна*

Овчарук І.

*к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій
Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна*

Терещенко Д.

*магістрант кафедри інформаційних технологій
Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна*

Abstract

The article examines the review and analysis of existing analogues regarding information content about higher educational institutions, the purpose of the system and the field of application, and provides a description of the components of the system under development.

Анотація

В статті розглянуто огляд та аналіз існуючих аналогів щодо інформаційних контентів про вищі навчальні заклади, призначення системи та галузь застосування, наводиться опис складових системи, що розроблюється.

Keywords: web application, client-server architecture, DBMS, business process.

Ключові слова: вебдодаток, , клієнт-серверна архітектура, СУБД, бізнес-процес.

На сьогоднішній день існує великий попит на автоматизацію будь яких процесів, тому потрібно мати власну стратегію, щоб забезпечити тривале та ефективне існування свого бізнесу на ринку послуг. Для того, щоб користувачеві отримати необхідну інформацію, її потрібно шукати в різних джерелах Інтернету, або їхати в представництво кожного вузу і отримувати її там. Для вирішення цієї проблеми

найбільш ефективним способом буде створення вебдодатку з докладною інформацією про вищі навчальні заклади України та всіма необхідними функціями.

Дана система дозволить користувачеві отримати всю необхідну інформацію про вищі навчальні заклади та надасть можливість подати заявку на вступ, не виходячи з дому, що підвищить якість